

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 2 СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5, НОМЕР 2

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

VOLUME 5, ISSUE 2

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
№2 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9556-2022-2>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:
Сеитов Азамат Пулатович
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:
Сабилова Умида Фархадовна
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

22.00.01–Социология назарияси, методологияси ва тарихи. Социологик тадқиқотлар усуллари.
Теория, методология и история социологии. Методы социологических исследований.
Theory, methodology and history of sociology. Methods of sociological research.

Бекмурадов Мансур Бобомурадович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Каланов Комил Куллахматович
кандидат социологических наук, профессор (Узбекистан)
Убайдуллаева Раиса Турсуновна
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Негматова Шахзода Шухратовна
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Исмаилов Алишер Агзамович
доктор экономических наук, (Узбекистан)

Щепилова Галина Германовна
доктор философских наук, профессор (Россия)
Рожанский Михаил Яковлевич
кандидат философских наук (Россия)
Маматов Нормурат
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Камалова Хатира Сабыровна
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)

22.00.02–Ижтимоий тузилиш, ижтимоий институтлар ва турмуш тарзи
Социальные структуры, социальные институты и образ жизни
Social structures, social institutions and way of life

Умаров Абсалом Адилевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Холбеков Абдуғани Жуманазарович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Шайхисламов Рафаэль Бадретдинович
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Акулич Мария Михайловна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Сабилов Алишер Сабилович
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)
Каримов Бобир Шаропович
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)

Антонио Алонсо Марсос
доктор политических наук, профессор (Испания)
Фадеева Любовь Александровна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Виктор Агаджаньян
доктор философии по социологическим наукам,
профессор (США)
Тагиева Гулсум Гафуровна
доктор философии по социологическим наукам (Узбекистан)
Абдулазизов Абдулвохид Хабибуллоевич
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)

22.00.03–Ижтимоий онг ва ижтимоий жараёнлар социологияси.
Социология социального сознания и социального процесса.
Sociology of social consciousness and social process

Аликариёв Нуритдин Сапаркариёвич
доктор экономических наук, профессор (Узбекистан)
Матибаев Тасполат Балтабаевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Николев Стефан
доктор философии по социологическим наукам, (Болгария)
Пармонов Фарход Ярашевич
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Толипов Файзулла Саидович
кандидат исторических наук, доцент (Узбекистан)

Ли Ци
доктор исторических наук, профессор (Китай)
Сухомлинова Марина Валерьяновна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Бурнашев Рустам Ренатович
кандидат философских наук, профессор (Казахстан)
Мирзахмедов Абдирашид Мамасидикович
доктор философских наук, и.о. профессор (Узбекистан)
Махкамов Қодиржон Одилжонович
доктор философии по социологическим наукам,
доцент (Узбекистан)

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Аликариева Аълохон Нуриддиновна ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА СИФАТ МЕНЕЖМЕНТИ ТИЗИМИНИ МОДЕЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ.....	4
2. Хайдаров Аброр Хайдарович МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМ ЗАМОНАВИЙ ЖАМИЯТДА МИЛЛИЙ МАДАНИЯТЛАР ТРАСФОРМАЦИЯСИНИНГ НАЗАРИЙ-МЕТОДОЛОГИК АСОСИ СИФАТИДА.....	14
3. Abdurahimova Dilnoza Magrifovna, Salimsakova Nilufar Salixovna PROFESYONAL SHAXSNI SHAKLLANTIRISHNING ASOSIY OMILLARI.....	22
4. Аблухалилов Абдулло Абдухамитович НОГИРОНЛИК ФЕНОМЕНИГА ДОИР СОЦИОЛОГИК НАЗАРИЯЛАРНИНГ ТАҲЛИЛИ.....	30
5. Voltaeva Barno Xamidjanovna, Abduqodirov Pulat Anvarovich TA'LIM JAMIYAT TARAQQIYOTINING OMILI SIFATIDA.....	45
6. Ботиров Сарвар Илхомович ЎЗБЕКИСТОНДАГИ ИЖТИМОИЙ-СИЁСИЙ ЖАРАЁНЛАР БРИТАНИЯЛИК ТАДҚИҚОТЧИЛАР НИГОҲИДА.....	54
7. Степанова Ольга Ивановна ТРАНСФОРМАЦИЯ ШКАЛЫ ЦЕННОСТЕЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ УЗБЕКИСТАНА.....	63
8. Nazarova Nilufar Jo'rayevna YOSHLARDA RAQOBATBARDOSHLIK SIFATLARINI SHAKLLANTIRISH PARADIGMALARI: SHARQ VA G'ARB KONTEKSTIDA.....	73
9. Abduraxmonova Manzura Manafovna, Akramov Davronbek Oybek o'g'li OILALARDA BOLALARGA NISBATAN ZO'RAVONLIK PROFILAKTIKASINI TAKOMILLASHTIRISHDA KONSENSUS.....	82
10. Ахмедова Феруза Медетовна ТИББИЁТ СОЦИОЛОГИЯСИНИНГ ФАНЛАРАРО ИЛМИЙ ЙЎНАЛИШ СИФАТИДА ШАКЛЛАНИШИНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	91
11. Hashimova Guzal Fatxullaevna, Sultanova Lola Botirovna HAMKORLIK PEDAGOGIKASI ASOSIDAGI INTERFAOL METODLARNING SAMARADORLIGI.....	99
12. Акрамов Хусан Фуркатович ЎЗБЕК СОЦИУМИДА (МАҲАЛЛАДА) СОЦИАЛ КАПИТАЛ КОНВЕРТАЦИЯСИНИНГ БАҲОЛАНИШИ.....	106

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

Степанова Ольга Ивановна

Кандидат философских наук, доцент кафедры «Философии и логики»
Национального Университета Узбекистана им.М.Улугбека
e-mail: olgast1961@gmail.com

ТРАНСФОРМАЦИЯ ШКАЛЫ ЦЕННОСТЕЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ УЗБЕКИСТАНА

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6710980>

АННОТАЦИЯ

Двадцать первый век характеризуется глобальными политическими, экономическими и экологическими процессами, влияющими на все сферы жизни общества Узбекистана. Особенно заметно это отражается на изменении иерархии ценностей студенческой молодежи Узбекистана. В данной статье делается попытка философского осмысления проблем трансформации шкалы ценностей в контексте устоявшихся парадигматических установок философской аксиологии. Системный анализ существующих демографических, аксиологических парадигм, оценка их преимуществ и недостатков позволят нам спрогнозировать тенденции развития социальных процессов в традиционных обществах, в частности в Узбекистане, осмыслить тенденцию стабилизации демографического равновесия в современных условиях. Это также позволит проследить, как процессы глобализации влияют на трансформацию шкалы ценностей ментально-культурном поле молодежи Узбекистана.

Ключевые слова: ценности, шкала, система ориентаций, иерархия, общество, традиции, профессиональная компетентность, карьера, демография, взаимная поддержка, обучение, логосфера

Stepanova Olga Ivanovna

Ф.ф.н., М. Улуғбек ном. Ўзбекистон Миллий университети
«Фалсафа ва мантик» кафедраси доценти
e-mail: olgast1961@gmail.com

O'ZBEKISTON TALABA-YOSHLARI QADRIYATLARI KO'LAMINI O'ZGARTIRISH

АННОТАЦИЯ

Yigirma birinchi asr O'zbekiston jamiyatining barcha sohalariga ta'sir etuvchi global siyosiy, iqtisodiy, ekologik jarayonlar bilan tavsiflanadi. Bu, ayniqsa, O'zbekiston talabalik yoshlarining qadriyatlarini ierarxiyasidagi o'zgarishlarda yaqqol namoyon bo'ladi. Ushbu maqola falsafiy axiologiyaning belgilangan paradiigmatik nuqtai nazarlari kontekstida qadriyatlar ko'lamini o'zgartirish muammolarini falsafiy tushunishga harakat qiladi. Mavjud demografik, aksiologik paradigmalarni tizimli tahlil qilish, ularning afzalliklari va kamchiliklarini baholash an'anaviy jamiyatlarda, xususan, O'zbekistonda ijtimoiy jarayonlarning rivojlanish tendensiyalarini prognoz

qilish, demografik muvozanatni zamonaviy sharoitda barqarorlashtirish tendentsiyasini tushunish imkonini beradi. Shuningdek, bu globallashuv jarayonlari O'zbekiston yoshlarining aqliy-madaniy sohasidagi qadriyatlar ko'lamini o'zgartirishga qanday ta'sir qilishini kuzatish imkonini beradi.

Kalit so'zlar: qadriyatlar, miqyos, yo'nalishlar tizimi, ierarxiya, jamiyat, an'analar, kasbiy kompetentsiya, martaba, demografiya, o'zaro yordam, kadrlar tayyorlash, logosfera.

Stepanova Olga Ivanovna

PhD, Associate Professor of the Department of «Philosophy and Logic»
National University of Uzbekistan named after M. Ulugbek
e-mail: olgast1961@gmail.com

TRANSFORMATION OF THE SCALE OF VALUES OF THE STUDENT YOUTH OF UZBEKISTAN

ABSTRACT

The twenty-first century is characterized by global political, economic, and environmental processes affecting all spheres of society in Uzbekistan. This is especially noticeable in the change in the hierarchy of values of the student youth of Uzbekistan. This article attempts a philosophical understanding of the problems of transformation of the scale of values in the context of established paradigmatic attitudes of philosophical axiology. A systematic analysis of existing demographic, axiological paradigms, an assessment of their advantages and disadvantages will allow us to predict trends in the development of social processes in traditional societies, in particular in Uzbekistan, to comprehend the trend of stabilization of demographic equilibrium in modern conditions. It will also make it possible to trace how the processes of globalization affect the transformation of the scale of values in the mentality of the youth of Uzbekistan.

Keywords: values, scale, system of orientations, hierarchy, society, traditions, professional competence, career, demography, mutual support, training, logosphere

Введение

Президент Республики Узбекистан Шавкат Миромонович Мирзиёев в своем докладе на 72-й Генеральной Ассамблее ООН особый акцент сделал на насущном решении проблем молодежи. «Узбекистан предлагает разработать Международную конвенцию ООН о правах молодежи – унифицированный международно-правовой акт, нацеленный на формирование и реализацию молодёжной политики в условиях глобализации и бурного развития информационно-коммуникационных технологий. На наш взгляд, государства-подписанты должны взять на себя твердые обязательства поднять эту сферу до уровня одного из главных, жизненно важных приоритетов своей социальной политики» [1]. Социальная политика в отношении молодежи должна быть всесторонне обоснованной и базироваться на научной основе. Поэтому изучение менталитета, ценностных ориентиров, духовной жизни современной студенческой молодежи Узбекистана является насущной научной проблемой, требующей системного анализа.

Методы исследования. Сравнительный анализ, системный анализ, гипотетико-дедуктивный метод, метод селекционной индукции, анкетирование, опрос, саморефлексия.

Гипотетико-дедуктивный метод в данном исследовании основан на ознакомлении с фактическим материалом, оценкой основательности предположений и отборе наиболее типичных ответов; выведений заключений с определением степени их вероятности. Метод селекционной индукции основан в данном исследовании на плановом отборе исследуемых объектов таким образом, чтобы в данных классах (студенты) присутствовали все подклассы объектов (студенты различных университетов, специальностей, курсов, уровней успеваемости); с целью повышения степени вероятности выводов. Саморефлексия – многоуровневый метод сознательной оценки своего мнения: в данном исследовании оценка предпочтений ценностей с точки зрения соответствия мотивационно-потребностной сферы индивидуальным и социальным целям

В современной общественной жизни, несмотря на продолжающиеся процессы глобализации, ценности сохраняют свое значение как для каждого отдельного человека, так и для всего общества в целом. Сегодняшний Узбекистан является одной из тех развивающихся стран, в которых традиционные ценности играют важную роль в жизни человека, поскольку они являются ориентиром для людей как в повседневной жизни, так и в профессиональной деятельности. Защита высоких нравственных ценностей закреплена в Основном Законе Республики Узбекистан [2].

Хотя ценности остаются неизменными, тем не менее шкала ценностей меняется. Численность молодежи в возрасте до тридцати лет в Узбекистане составляет более восемнадцати миллионов человек, что составляет более пятидесяти пяти процентов от общей численности населения. Молодежь - это будущее страны, и это обстоятельство диктует необходимость системного анализа особенностей менталитета подрастающего поколения, особенно иерархии ценностей.

В Узбекистане уделяется повышенное внимание формированию духовных ценностей молодежи. Одним из факторов формирования целостного научно-философского мировоззрения студенческой молодежи в общем и иерархии ценностей, в частности, является перманентная духовно-просветительская деятельность в рамках учебного процесса. Так, с 2021 года в обязательной учебной дисциплине «Философия», читаемой на втором курсе университетов, включен раздел «этика» в сокращенном варианте, а также тема «Философия ценностей». Изучение аксиологии – философии ценностей [7] позволяет, конечно, не сформировать (поскольку теме уделяется только четыре часа), но отследить и проанализировать процесс трансформации иерархии ценностей у современной студенческой молодежи Узбекистана. Социологическое исследование возможно в формате аудиторного занятия, в виде опроса, анкетирования, диалога и других форм. Наличие большого количества учебных групп в Национальном Университете Узбекистана, Ташкентском Государственном экономическом университете, Ташкентском государственном юридическом университете и других ВУЗах позволили опросить 500 студентов по различным вопросам, касающимся ценностной ориентации современной молодежи.

Как показали результаты проведенного автором социологического исследования, в XXI веке происходят значительные сдвиги в иерархии ценностей молодого поколения. Так, наряду с традиционными ценностями (семья, дети, вера, семейные узы, материальное благополучие) на первое место в системе ценностей ставятся социальный статус, карьера, образование, деловое общение и другие. Для прогноза развития социальных процессов в Республике Узбекистан очень важно понимать, какое место занимают традиционные семейные ценности в шкале ценностей современного молодого поколения, поскольку от этого зависит прогноз рождаемости на ближайшее десятилетие и, соответственно, прогноз прироста населения.

Проблема роста численности населения чрезвычайно актуальна для современного Узбекистана [8]. Также важно проанализировать, насколько изменение в школе ценностей будут влиять на демографические процессы, процессы миграции, развитие производственной, образовательной сфер общественного развития, а также реализацию глобальных реформ, происходящих в настоящее время в Республике Узбекистан.

Как хорошо известно, вера, семья, дети, честность, уважение к старшим, толерантность, взаимная поддержка, родственные связи на протяжении тысячелетий являлись основой менталитета узбекского народа, обеспечивающих стабильность и условия для социального развития. Многодетные семьи пользовались уважением общества, так как дети являлись не только производительной силой, но и гарантией поддержки родителей в старости. Однако, в XX и особенно в XXI веках интенсивные процессы урбанизации, активное вовлечение женщин и девушек в общественную деятельность, ориентация на достойное воспитание и образование, ориентация на повышение материального благосостояния семьи привели к тому, что происходит трансформация иерархии ценностей у современной молодежи Узбекистана.

Данный процесс можно проследить и в других традиционных обществах. Очень важно понять, какие ценности – материальные или духовные – стоят в приоритете у современной молодежи Узбекистана. Также актуально системно исследовать вопрос о предполагаемых требованиях молодых людей к браку и семейной жизни. Это поможет сделать правильные выводы и спрогнозировать ситуацию с разводами в настоящий период времени.

Так, одним из факторов является желание вступающих в брак иметь достаточно высокий уровень материального благосостояния и комфорта. Так, большинство (до 80 процентов из опрошенных студентов) считают, что основой прочного семейного союза является отдельное от родителей жилье, хорошая заработная плата мужа, полноценное питание и одежда, наличие легкового автомобиля. Повышенные требования к уровню жизни, желание высокого качества жизни, смещение ценностной шкалы в сторону материальных ценностей в ущерб духовным ведут к повышению количества разводов. Согласно данным, предоставленным Комитетом по статистике Республики Узбекистан, в 2017 году количество браков и разводов в Узбекистане составило 306,2 тыс. и 31,9 тыс. соответственно, а в 2018 году – показатели составили 311,3 тыс. и 32,3 тыс. соответственно. В январе-июне 2021 года в ЗАГСе было зарегистрировано 19407 разводов. Этот показатель на 34% выше, чем за аналогичный период прошлого года [3].

Согласно исследованиям, проведенным экспертами Министерства по поддержке махалли и семьи Республики Узбекистан, был выявлен ряд основных причин распада семей в Узбекистане в 2021 году:

- Разногласия между супругами (48,8%);
- Вмешательство родителей и других третьих лиц в семью (17,4%);
- Недостаточное знание семьи и семейных отношений (11%);
- Безработица, материальные лишения (6,3%) и миграция (3,5%);
- Вредные привычки. По мнению многих социологов, распад семьи вызван такими расстройствами, как злоупотребление наркотиками и хроническое употребление алкоголя (5,5%);
- Бесплодие (5,3%);
- Случаи домашнего насилия разного рода (физического, психического, сексуального, экономического) и др. [4].

Исследование. Структура социологического опроса, используемого автором при получении статистических результатов, включает анкету (ФИО, ВУЗ, факультет, возраст) и список открытых и закрытых вопросов, которые сформулированы таким образом: “Пожалуйста, выберите 5 наиболее важных ценностей из следующего списка ценностей”, затем следует список ценностей, в который входят: здоровье, любовь, материальный достаток, профессия, социальный статус, карьерный рост, слава, семья и дети, уважение, образование, профессиональная компетентность, деловое общение. Второй вопрос, который был сформирован как: “Сколько детей в вашей семье?”, показал корреляцию количества детей, которых человек планирует завести, с количеством братьев и сестер, которых он / она на данный момент имеет в своей семье.

Таким образом, авторы смогли проанализировать уровень наследования детьми установленных стереотипов своих родителей в вопросах планирования ребенка. Третий вопрос, целью которого было отразить особенности личностных предпочтения и ожидания, связанные с желанием иметь потомство, были заданы в следующей форме: “Сколько детей Вы хотите иметь в своей семье?”. Четвертый и заключительный вопрос, касающийся прагматико-экономических соображений, требует представить ответ в соответствии с индивидуальной политикой планирования численности потомства. Этот вопрос звучал так: “Сколько детей вы планируете завести?”.

В ходе проведения социологического опроса большинство опрошенных ошибочно предположили условную идентичность третьего и четвертого вопроса, однако внедрение таких опросов позволяет отследить соотношение личных желаний и возможных

экономических потенциалов граждан. В результате обработки данных, полученных в ходе социологического опроса, авторы составили следующую диаграмму.

Результаты исследования

1. Опрос, в ходе которого было отобрано 200 молодых людей в возрасте от 16 до 28 лет различного пола, национальности, региона проживания, религиозной принадлежности, уровня образования и социального статуса. Анализ данных, полученных в ходе социологического опроса, включавшего задачу организации списка ценностей в иерархической последовательности, показал следующие результаты: только 18% участников поставили семью и детей на первое место, у 31% участников семья и дети были на втором месте, у 15% – на третьем, у 29% – на четвертом, 4% – на пятом и 3% участников даже не включили “семью” в свои списки систем ценностей. (диаграмма 1)

Если сравнивать данные результаты с проведенными двадцать или тридцать лет назад, то можно заметить изменение процентного соотношения респондентов, желающих иметь пятерых и более детей в сторону понижения (примерно 30%); желающих иметь двух-трех детей – в сторону увеличения (примерно на 35%).

2. В процессе изучения результатов социологического опроса мы установили, что основная группа респондентов, а именно 40%, ответили, что планируют иметь троих детей, 29% – двоих, 20% – четверых детей, 4% – пятерых, 4% – только одного ребенка, 0,5% – шесть, 0,5% – семь, 0,4% – восемь и более и 1,6% из них вообще не планировали иметь детей. (диаграмма 2)

Решающими факторами в таких сдвигах являются, по нашему мнению, желания материально обеспеченной жизни, стремление к высшему образованию, профессиональному росту, удовлетворения потребностей в разнообразном и сбалансированном питании, стремление к здоровому образу жизни, медицинская осведомленность в вопросах репродукции, умение планирования беременности, бесплатные средства защиты в государственных поликлиниках.

3. Структура социологического опроса, использованного авторами при получении статистических результатов, включает форму (анкету) и список открытых и закрытых вопросов, которые сформулированы следующим образом: “Пожалуйста, выберите наиболее важные ценности из следующего списка ценностей”, затем следует список ценностей, который включает: Здоровье и любовь, материальный достаток, карьерный рост и профессиональная компетентность, социальный статус, семья и дети. 31% участников поставили на первое место материальный достаток; 20% - карьерный рост и профессиональную компетентность; 18% – здоровье и любовь; 18% – семью и детей; 13% – социальный статус (диаграмма 3)

Таким образом, как видно из приведенной выше диаграммы, наиболее характерной чертой является направленность на материальные ценности и их выбор из общих ценностных ориентиров, что позволяет констатировать реализацию разветвленного направления ценностного выбора сфер, непосредственно не связанных с созданием супружеских отношений. Это позволяет нам зафиксировать общий сдвиг мировоззрения, возникающий в рамках перехода от системы традиционно материалистических ценностей к постматериалистическим, основанным на стремлении к самоутверждению через достижение уверенного личного роста.

4. В традиционном мусульманском обществе уважение к преподавателю, наставнику, учителю является одной из основных нравственных ценностей. В Республике Узбекистан почетное место учителя в обществе закреплено государственным законом "Об образовании"; существует также государственный праздник "День учителя и наставника", который объявлен выходным днем. Как правило, в этот день Президент вручает высокие правительственные награды выдающимся учителям, тренерам, наставникам молодежи.

Большинство ученых, занимающихся проблемами методики преподавания, сходятся во мнении, что современное образование невозможно без использования инновационных технологий. Это автоматизация учебной работы: управление образовательной программой на основе веб-технологий, расписание занятий, заказы, образовательные ресурсы электронного обучения. Современные технологии значительно повышают уровень коммуникационных возможностей: образовательные форумы, видеоконференции, сетевые проектные среды, блоги, группы в мессенджерах, личные аккаунты и многое другое. В связи с пандемией коронавируса 2020-2022 годов в большинстве стран Европы, Азии и Америки занятия в школах, лицеях, колледжах, университетах были переведены на дистанционное обучение, так называемое онлайн-образование.

Проведение занятий онлайн было необходимой мерой для защиты учащихся от заражения опасной вирусной инфекцией. Однако после того, как они начали успешно бороться с болезнью, пандемия пошла на спад, и возник вопрос о приемлемости онлайн-обучения также в «после пандемийное». В Узбекистане активно использовалась платформа ZOOM, позволяющая проводить лекции и семинары в режиме видеоконференции. Этот вид обучения экономит деньги, потраченные на проезд и питание, время, другие материальные ресурсы. Таким образом, университеты снизили расходы на оплату электроэнергии, воды, уборку помещений.

Но самым важным результатом является то, что он значительно снизил уровень заболеваемости коронавирусом. Но насколько эффективно онлайн-обучение как форма, гарантирующая формирование устойчивых системных знаний и навыков учащихся? Исследование проводилось в форме опроса и анкетирования. Для этого было опрошено двести студентов, 100 магистрантов из нескольких ташкентских университетов: Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека, Ташкентский государственный юридический университет, Ташкентский государственный экономический университет, филиал Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова в Ташкенте и другие. Были опрошены студенты всех курсов, разных факультетов, различных специальностей, с обучением на узбекском и русском языках.

Из 200 опрошенных студентов 22% предпочитают онлайн-образование, 78% предпочитают традиционное автономное обучение. (диаграмма 4)

Из 100 опрошенных магистрантов - 21% предпочитают онлайн-обучение, 79% предпочитают традиционное автономное обучение. (диаграмма 5)

Предпочтение традиционному офлайн методу преподавания говорит о том, что традиционные ценности преобладают в сфере образования.

5. Кроме того, был проведен анонимный и открытый опрос об отношении к ЛГБТ-сообществам. Было опрошено 200 студентов в возрасте от 18 до 26 лет различных национальностей, вероисповеданий и мест проживания. Вопрос: Как вы относитесь к ЛГБТ-сообществам? Варианты ответов : 1) положительно, 2) отрицательно, 3) нейтрально.

Следует отметить, что в ходе открытого опроса 78% респондентов выразили негативное отношение, 3% - положительное, 18% - нейтральное (диаграмма 7).

В то время как в анонимном опросе негативное отношение выразили 68% респондентов. 12% - положительный, 20% - нейтральный (диаграмма 8).

Данные результаты показывают высокий приоритет традиционных нравственных ценностей в отношении пола.

Конечно, данное исследование не претендует на какие-либо обширные обобщения и выводы, а лишь обозначает проблему и стимулирует дальнейшие научные исследования.

6. Какие логические механизмы действуют в процессе трансформации шкалы ценностей? В формировании личности особую роль играет "логосфера" - область формирования рационального мышления, где конкретные условия получения знаний, воспитания и образования формируют логическое мышление. «Таким образом, рациональное мышление развивается семьей, школой, колледжем, университетом, чтением книг и просмотром телепередач с последующим их обсуждением и т.д. Логическое мышление позволяет человеку осознавать действие объективных социальных законов, выявлять причинно-следственные связи, проследить истинные, а не лежащие на поверхности закономерности социальных процессов» [5].

Любая сфера деятельности человека предполагает понимание целей, способов достижения, оценку результатов. Современный мир, наряду с достижениями науки, высокими технологиями и растущим качеством и комфортом жизни, содержит множество факторов, которые явно вредны для государства и часто наносят ущерб психическому и психологическому здоровью личности. Это несоблюдение моральных норм и запретов в радио- и телешоу, глянцевого журналов, агрессивная и навязчивая реклама, манипулятивный маркетинг, тотальная ориентация СМИ на бесконечные развлечения и удовольствия.

Все вместе это приводит к изменению ценностных установок в современном обществе – нивелируются такие традиционные ценности, как патриотизм, уважение к государственным институтам, национальным традициям, любовь и уважение к труду и т.д. Итак, в настоящее время происходит упорное и неоднократное навязывание моральных ценностей, таких как толерантное отношение к меньшинствам, инакомыслию. Давайте назовем это «методом давления».

Насколько это эффективно в традиционных обществах, где ислам является основой менталитета? Этому методу эффективно противостоит ислам и государственная система образования и воспитания, где традиционные нравственные ценности пропагандируются начиная с дошкольного возраста, а затем в школе, колледжах и лицеях, университетах. Существует альтернативное воздействие, результаты которого нуждаются в обязательном социологическом исследовании в будущем. «Метод авторитета» основан на том, что люди склонны ссылаться на любые авторитетные источники, и это характерно не только для религии, как многие думают, но и для политики, экономики, экологии и так далее.

Власти также влияют на трансформацию школы ценностей, особенно среди молодежи. Если авторитетами старшего поколения являются государственные законы, политические лидеры, известные ученые, писатели, то у молодежи это могут быть блогеры, тик-токеры и неформальные лидеры. Этот эффект может быть усилен особенностями протестного подросткового поведения. Люди часто используют метод обращения к авторитету, чтобы точно решить, как вести себя во время кризисов, пандемий и в любых нестандартных ситуациях.

Если кто-то выражает сомнение в том, что считается для нас ценным, в частности, по отношению к нашим близким, нашему государству, расе, языку и религии, то в большинстве случаев наша реакция на это выражается в том, что мы проявляем свою лояльность, основанную на фиксированных привычных знаниях, на нашем собственном устоявшемся мнении, на доверии, устанавливая определенное состояние сознания, направленное против этого критического отношения.

Таким образом, наше сознание "защищает" нас от информации, которая противоречит нашему устоявшемуся мнению, поскольку психологические состояния комфорта и счастья людей строятся на состоянии устоявшегося мнения и доверия, они стараются дистанцироваться от критического осмысления информации. Формальная логика, системный анализ помогают в такой ситуации, но только в определенной степени; ситуацию ригидности мышления можно изменить, применив аналитический метод.

«Осознание того, что у всех людей разные взгляды, социальные интересы, цели и методы влияния, понимание конкретной ситуации с этих позиций может привести к переосмыслению, переосмыслению аргументов и появлению новых методов достижения устойчивого доверия» [6]. На наш взгляд, основными факторами противодействия некритическому мышлению являются воспитание независимого, аналитического подхода к восприятию информации, здорового сомнения в ее оценке, что, в частности, формируется в процессе усвоения логики.

Заключение

Ценности в современных традиционных обществах, в частности в Узбекистане, остаются такими же, какими они были сформированы исторически: высоко ценится семья, уважение к родителям, к пожилым людям, к учителям, честность, доброта и взаимопомощь, присущие исламу.

Однако шкала ценностей постепенно меняется. Если изначально доминирующей ценностью были семья и брак, то сегодня преобладают материальное благополучие, социальный статус, карьерный рост, образование, профессиональная компетентность, деловое общение; что является прямым результатом воздействия глобализации, проникновения иного мировоззрения через информационную среду, формирования некритического мышления по отношению к этому мировоззрению.

1. У части респондентов (31 %) одним из важнейших показателей благополучной жизни является выбор успешной карьеры с высокой зарплатой.

2. Большинство респондентов (58%), помимо достижения семейных и образовательных целей, с большим рвением стремятся достичь высоких карьерных успехов.

3. Большинство респондентов (64 %) склонны основывать свои ценности на западных стандартах успеха, что приводит к положительной оценке таких аксиологических ориентиров, как социальный статус, карьерный рост, образование.

4. Часть респондентов (18%) выбирают семью при выборе между семьей и карьерой, поскольку сильное влияние традиционной системы ценностей не искоренило идею семьи как высшего личного блага.

Иерархическая система ценностей является основой для формирования здоровых общественных отношений, выступая эффективным механизмом регулирования государства в целом. Поскольку студенческая молодежь Узбекистана находится под определенным воздействием глобальных экономических и политических процессов, выбор достаточно большого количества респондентов сосредоточен вокруг системы западных ценностных стандартов.

Молодые люди делают свой индивидуальный выбор, основываясь на ценностях, которые гарантируют перспективу социального и материального благополучия. На наш взгляд, основными факторами противодействия некритическому мышлению являются воспитание независимого, аналитического подхода к восприятию информации, здорового сомнения в ее оценке; взаимосвязь активности с уровнем критичности развитого мышления. В любом случае, эта проблема остается чрезвычайно актуальной и заслуживает дальнейшего пристального научного исследования.

Иктибослар/Сноски/References:

1. Доклад Президента Республики Узбекистан Шавката Миромановича Мирзиёева на 72-й Генеральной Ассамблее ООН 19 сентября 2017 года. Народное слово, 2017, 20 сентября, - С 2.
2. Конституция Республики Узбекистан (2017). [Electronic resource]. Retrieved from: <https://constitution.uz/en>.
3. Демографический ежегодник Узбекистана 2006-2021 гг. Статистический сборник. Ташкент: Узбекистан, 2021, - С 109.

4. Статистические данные Министерства по поддержке махалли и семьи Республики Узбекистан за июнь 2021 г.
5. Степанова О.И. История и теория логики. – Ташкент: Узбекистан, 2021. - С 12.
6. Моррис Р.Коэн, Эрнест Хейгел. 2007 Введение в логику и научный метод. Нью-Йорк. стр.193-194
7. <http://soc-mol.ru/encyclopaedia/theories/406-aksiologiya.html>
8. Мамадалиева Х.Х. Анализ тенденций демографического развития Республики Узбекистан / <https://e-cis.info/upload/iblock/4fd/4fdffed83848930ef16d00fa663ae153.pdf>

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 2 СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5, НОМЕР 2

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

VOLUME 5, ISSUE 2

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000